

FICHAMENTO BIBLIOGRÁFICO: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR

DOI 10.5281/zenodo.13891467

Karlanne Átilla Sousa Martins Lima

Graduanda em Enfermagem-Faculdade Santa Luzia.

Email: karlannelima9@gmail.com

ARTIGO: NR-17 - Ergonomia

FICHAMENTO EM TABELA

TÓPICO E PÁGINA	COMENTÁRIOS
Objetivo (p. 1): "Esta Norma visa estabelecer diretrizes e requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança e saúde."	A NR-17 busca ajustar o ambiente de trabalho às necessidades humanas. Ou seja, ela entende que cada pessoa é diferente, com limitações e capacidades únicas. Com isso, a norma propõe um ambiente mais humano e seguro para todos.
Campo de Aplicação (p. 2): "Aplica-se a todas as situações de trabalho [...] nas organizações públicas e privadas que possuam empregados regidos pela CLT."	A abrangência da NR-17 é impressionante: ela atinge praticamente todos os locais de trabalho no Brasil. Seja um escritório, uma fábrica ou uma repartição pública, a norma se preocupa em garantir que todos trabalhem em condições seguras.
Avaliação Ergonômica (p. 3-4): "A organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho que [...] demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores."	Este trecho reforça a necessidade de uma avaliação antes mesmo de qualquer atividade ser realizada. Ou seja, o cuidado começa antes que o problema ocorra, com a análise de riscos, prevenindo desconfortos e acidentes.
Organização do Trabalho (p. 5-6): "Devem ser adotadas medidas [...] que evitem que os trabalhadores [...] sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva posturas extremas ou nocivas do tronco."	Aqui, a norma alerta sobre a repetição de movimentos e a adoção de posturas inadequadas. Muitas vezes, os trabalhadores precisam fazer pausas e variar suas atividades para evitar danos físicos e mentais ao longo do tempo.
Mobiliário dos Postos de Trabalho (p. 9-10): "O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens [...] que permitam adaptá-lo às	O mobiliário é um ponto crucial na ergonomia. Esse trecho evidencia a importância de ajustar cadeiras, mesas e outros móveis para que eles se adaptem

características antropométricas."	ao corpo do trabalhador, evitando desconfortos e lesões ao longo do tempo.
Trabalho com Máquinas e Equipamentos (p. 12): "Os fabricantes de máquinas e equipamentos devem projetar e construir os componentes [...] objetivando reduzir possibilidades de erros de interpretação ou retorno de informação."	Essa parte é essencial, pois fala sobre como as máquinas devem ser construídas pensando na interação humana. Quando um equipamento é claro e intuitivo, o risco de acidentes diminui, e o trabalho flui de forma mais segura e produtiva.
Condições de Conforto no Ambiente de Trabalho (p. 13): "Em todos os locais e situações de trabalho deve haver iluminação [...] apropriada à natureza da atividade."	A luz, a temperatura e o nível de ruído são elementos importantes que afetam diretamente o bem-estar no trabalho. A NR-17 reforça que esses fatores precisam ser cuidadosamente controlados para garantir conforto e segurança.
Telemarketing e Operadores de Checkout (p. 16-18): "A organização deve adotar medidas [...] para evitar que a atividade de ensacamento de mercadorias se incorpore ao ciclo de trabalho ordinário e habitual dos operadores de checkout."	Esse trecho evidencia o cuidado específico que a norma tem com profissões que envolvem tarefas repetitivas e desgastantes, como telemarketing e caixas de supermercado. A ideia é proteger essas pessoas de sobrecarga física e mental.

CONSIDERAÇÕES

A Norma Regulamentadora NR-17 tem um papel fundamental ao tratar da ergonomia no ambiente de trabalho. Ela não apenas sugere ajustes físicos, como o correto posicionamento de móveis e equipamentos, mas também visa melhorar o bem-estar físico e mental dos trabalhadores. A norma enfatiza a importância da prevenção, buscando evitar lesões e desconfortos relacionados ao trabalho, especialmente em atividades repetitivas ou que exigem esforço prolongado.

Além disso, a NR-17 contribui para a criação de ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros, o que, conseqüentemente, impacta positivamente na produtividade e qualidade de vida dos colaboradores. Ao aplicar essas diretrizes, as empresas também promovem um ambiente laboral mais eficiente, confortável e adaptado às necessidades humanas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. **NR-17 - Ergonomia.** Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, atualizada pela Portaria MTP nº 423, de 7 de outubro de 2021. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 out. 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br>. Acesso em: 24 julho.2024.

Karlanne Átilla